

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.92

DOI: 10.5281/zenodo.3573904

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА В РОССИИ

HISTORY OF FORMATION OF ADMINISTRATIVE LAW IN RUSSIA

КАСПАРЯН АЛЬБЕРТ АРУТОВИЧ

студент,

*Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина***KASPARYAN ALBERT ARUTOVICH**

student,

Kuban state agrarian University. I. T. Trubilina

Проведение административной реформы в Российской Федерации послужило стимулом для пересмотра многих основополагающих принципов и понятий. Современные исследователи призывают к пересмотру моделей, понимая административного права, к смене парадигмы его понимания. Традиционно административное право рассматривалось как право государственного управления, как право управляющих субъектов, действующих в условиях юридического неравенства. При этом многие исследователи отмечают, что управленческий характер, присущий административному праву в советское время утратил свое значение, поэтому, прежде, чем приступить к разработке новых подходов, следует обратиться к истории формирования отрасли административного права. Современное административное право формируется и развивается под воздействием совсем иных условий, нежели в советское время. В современном государстве оно должно обеспечиваться не только государственным управлением, но и предоставлением государственных услуг населению.

The implementation of administrative reform in the Russian Federation served as an incentive for the revision of many fundamental principles and concepts. Modern researchers are calling for a revision of the models, understanding administrative law, for a paradigm shift in its understanding. Traditionally, administrative law has been regarded as a law of public administration, as the rights of governing entities operating in conditions of legal inequality. At the same time, many researchers note that the managerial character inherent in administrative law in the Soviet era lost its significance, therefore, before proceeding with the development of new approaches, one should turn to the history of the formation of the administrative law branch. Modern administrative law is formed and developed under the influence of completely different conditions than in Soviet times. In a modern state, it should be ensured not only public administration, but also the provision of public services to the population.

Ключевые слова: административное право, история, развитие, концепция, подход, определение.

Key words: *administrative law, history, development, concept, approach, definition.*

Административное право всегда было тесно связано с социально-политическими процессами в государстве, призвано было реагировать на происходящие изменения в обществе [5, с. 12-21]. Со временем определение административного права менялось, в зависимости от того, что понималось под его предметом, функциями. Многообразие факторов, которые оказывают влияние на определение административного права говорит о том, что не существует единообразного понятия [10, с. 15-20].

Термин административное право возник в 18 веке во Франции и впоследствии использовался российскими законодателями. В рамках легалистского подхода административное право отождествлялось с административным законодательством. Это было связано с существованием легалистской школы, сторонниками которой были Жозеф-мари Дежерандо, Луи-Антуан Макарель. Для представителей данной школы административное право ограничивалось позитивными законами и регламентами, связанными с общественным управлением.

Административно-правовая наука сводилась к описанию публичного законодательства, связанного с организацией исполнительной власти. От данной концепции современная административно-правовая доктрина отказалась в пользу концептуального подхода. В Российской Федерации в рамках трансформации административного права вопрос о содержании права остается дискуссионным.

Основываясь на критерии правовых отношений между государством и частными лицами, административное право определяется как совокупность норм, регулирующих отношения, в которых участвуют органы публичной администрации. Поэтому в российской науке административного права оно часто определяется как отношения между правящей властью и гражданами в делах государственного управления и устанавливающие взаимные права и обязанности публичной администрации и

частных лиц, а также ответственность за нарушение [1, 35-38].

В рамках данного подхода одним из объектов административно-правовых отношений является публичная администрация, но административное право не исчерпывается нормами, регулирующими властные отношения. В российской науке административного права юридические отношения органов публичной власти и физических лиц используются как критерий построения определений административного права [6, с. 64-70].

С использованием функционального критерия административное право определяется как совокупность норм, регулирующих общественные отношения в сфере государственно-правового управления при осуществлении полномочий государственных органов.

При определении понятия административного права зарубежные исследователи долгое время использовали концепцию публичных служб, что позволило отождествлять административное право с публичными услугами. На сегодняшний день данный критерий не рассматривается как основной при определении административного права, ключевым является то мнение, согласно которому публичные службы являются составной частью административного права, но не единственным его элементом.

Системный подход к понятию административного права как к управленческому праву опирался на общее понимание административного права как права публичного управления. Таким образом, публичная администрация воспринималась как система органов и учреждений, осуществляющих публичное администрирование.

В советской науке административного права господствовало определение, согласно которому, административное право – это совокупность правил и норм, определяющих организацию власти и деятельность администрации государства в целом. Данному подходу в постсоветский период

продолжил следовать Д.Н. Бахрах, рассматривавший административное право, как отрасль, которая регулирует общественные отношения, возникающие в сфере формирования и функционирования государственной и муниципальной администрации. При этом, автор не рассматривает при определении критерий отношений с гражданами, но использует его при исследовании признаков административного права.

При рассмотрении истории развития административного права условно можно выделить 7 этапов. В дореволюционной России, в период царствования Екатерины Великой был разработан и принят Устав благочиния, где управа благочиния исполняла полномочия наложения наказаний за причинение незначительного вреда [7]. Меры полицейского реагирования заключались в воздействии на правонарушителя путем предупреждения или наложения взыскания. Затем, в 1845 году указом Николая Первого было утверждено Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, в котором содержалось определение дисциплинарного проступка, однако оно было недостаточно проработанным, что не позволяло его отличить от преступления.

В науке административного права в качестве начального этапа формирования административного права рассматривается период с 1917 по 1921 год, который был связан с изменением действующего законодательства. Меры воздействия в данный период отличались репрессивным характером и применялись на основании местных органов или военного командования

История кодификации административного права указывает на то, что еще в советское время ученые стремились выработать законодательство об административной ответственности, поскольку значительная часть правоотношений не получила правового регулирования. Долгое время законодательство СССР об административной ответственности было обширным и разрозненным, объединяющую функцию выполнила кодификация, в частности, речь идет об указах Президиума Верховного

Совета СССР «О дальнейшем ограничении применения штрафов, налагаемых в административном порядке», а также указах «Об усилении ответственности за хулиганство», положении «Об административных комиссиях при исполнительных комитетах районных, городских Советов депутатов трудящихся РСФСР и о порядке производства по делам об административных нарушениях».

Декрет ВЦИК и СНК РСФСР 1921 года закрепил перечень административных взысканий, которые налагались за нарушение обязательных постановлений исполкомов местных Советов и предусматривали арест на срок от двух недель до одного месяца, а также штраф. Благодаря введению данного акта система мер государственного принуждения была упорядочена [4].

На втором этапе развития административного права, который рассматривается с 1921 по 1930 г. произошла кодификация норм, и был подготовлен проект Административного кодекса РСФСР, который, однако, не был утвержден. Затем был создан другой проект, предусматривающий нормы об административной ответственности, нормы административной деятельности государственных органов. Главным источником административного права в рассматриваемый период было Постановление о порядке издания обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий, утвержденное Декретом в 1922 году.

На третьем этапе с 1931 по 1940 г., который был связан с репрессиями и раскулачиванием, научные исследования практически не велись, нормотворчество в рассматриваемой сфере было сведено к минимуму, единственным нововведением было закрепление административной ответственности должностных лиц по отдельным категориям дел.

Четвертый этап развития законодательства пришелся на период с 1941 по 1945 гг. и все его особенности были связаны с действием военного положения, обеспечением общественного порядка и

государственной безопасности. Власти получили полномочия выселения в административном порядке за пределы местности, а также могли издавать положения, предусматривающие наложение наказания в виде лишения свободы или штрафа за неисполнение соответствующего требования.

Пятый этап, продолжавшийся с 1946 по 1980 гг., был обусловлен необходимостью послевоенного восстановления. В данный период проводились многочисленные исследования в области административного права, было восстановлено его преподавание в высших учебных заведениях [2, с. 14-17].

На шестом этапе с 1980 по 2001 гг. была проведена разработка кодифицированного источника, в 1980 был принят году первый всесоюзный акт по вопросам административной ответственности – Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях. 20 июня 1984 года был принят Кодекс РСФСР об административных правонарушениях, который, по сути, стал модельно-рекомендательным кодексом для республик, разрабатывавших внутреннее законодательство [6, с. 64-70]. 25 декабря 1993 года вступила в силу Конституция Российской Федерации, которая отнесла административное право к совместному ведению федерации и субъектов.

Седьмым этапом можно выделить время, с момента которого был принят «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 20 декабря 2001 года был принят документ, регламентирующий ответственность за административные правонарушения в Российской Федерации, как самостоятельного государства. Также, на усмотрение субъектов, они могли принимать собственный Кодекс об административных правонарушениях, расширяя ответственность за административные правонарушения.

В процессе кодификации законодательства об административных правонарушениях изменилась компетенция между Союзом ССР и союзными республиками. В Основах законодательства и в кодексах

союзных республик была заложена принципиально новая схема разграничения компетенции между СССР и союзными республиками в области правотворчества. К ведению СССР были отнесены определение принципов и исходящих начал законодательства об административных правонарушениях, а также установление ответственности за отдельные виды правонарушений.

Затем, после распада СССР более 10 лет в административном законодательстве отсутствовал единый источник правового регулирования, пока в 2001 году не был принят «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который упорядочил разрозненные и противоречивые нормы административного права. Например, из сферы его действия ушло указное право, и после введения в действия Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях указы Президента и акты главы Правительства в данной сфере больше не действовали [8].

Таким образом, история административного права говорит о том, что подходов к его определению множество, они различаются по времени и месту, концепциям, потребностям и целям государства, зависят от исторического этапа. Наибольшее распространение в истории административно-правовой мысли получили развитие организационный и институциональный подходы, которые понимали административное право, как право, используемое управляющими органами. Также распространены были материальный и функциональный подходы, согласно которым, право, регулирующее управленческие отношения является правом, применяемым к управленческой деятельности или к административным функциям.

Развитие административно-правовой науки говорит о том, что использование только одного критерия недостаточно, поскольку административное право – это многомерное явление, которое ориентируется на интеграцию общественных процессов, требует широкого подхода и пере-

осмысления. С развитием административного права менялось его социальное предназначение и роль, от государственно-центристской к человекоцентристской. На сегодняшний день приоритетной является не только идея обеспечения защиты прав человека, но и выполнение исполнительно-распорядительной функции. Поэтому административное право обладает двойственной природой и предназначением, является одновременно инструментом административной власти и гарантом прав физических и юридических лиц.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агеев А.А. Становление и развитие российского административно-деликтного законодательства в советский период // Административное право и процесс. 2016. N 8. С. 35 - 38.
2. Воронов А.М. К вопросу о модернизации концепции административного права современной России / Воронов А.М. // Административное право и процесс. 2017. N 5. С. 14 - 17.
3. Воронов А.М. К предмету административного права современной России / Воронов А.М., Гоголев А.М. // Вестник Финансового университета. 2017. N 1. С. 125 - 130.
4. Жеребцов А.Н. Тенденции развития науки российского административного права: Учебное пособие / А.Н. Жеребцов. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 278 с.
5. Зеленцов А.Б. Конституционализация административного права России: вопросы теории / Зеленцов А.Б. // Административное право и процесс. 2018. N 12. С. 12 - 21.
6. Кононов П.И. О современных подходах к пониманию административного права: право публичного управления или право публичного благополучия / Кононов П.И. // Административное право и процесс. 2017. N 3. С. 64 - 70.
7. Макареико Н.В. Административное право: Учебное пособие для вузов / Макареико Н.В. 10-е изд. М.: Юрайт, 2017. 217 с.

8. Общее административное право: Учебник. В 2 ч. / Под ред. Старилова Ю.Н. 2-е изд., пересмотр. и доп. Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2016. Ч. 1. 759 с.
9. Стахов А.И. Административное право России: Учебник для академического бакалавриата. В 2 ч. Стахов А.И., Кононов П.И. Ч. 1. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. 184 с.
10. Стахов А.И. О необходимости смены парадигмы отечественного административного права под воздействием конституционных норм / Стахов А.И. // Административное право и процесс. 2018. N 6. С. 15 - 20.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ageev A. A. Formation and development of the Russian administrative-tort legislation in the Soviet period. Administrative law and process. 2016. N 8. p. 35 - 38.
2. Voronov A. M. To the question on the modernization of the concept of administrative law in modern Russia / Voronov A. M. // Administrative law and process. 2017. N 5. P. 14 - 17.
3. Voronov A. M. administrative law of the modern Russian / Voronov A. M., Gogolev A. M. // Bulletin of the Financial University. 2017. N 1. p. 125 - 130.
4. Zherebtsov A. N. Trends in the development of science of Russian administrative law: Textbook / A. N. Zherebtsov. Saratov: AI PI Er Media, 2018. 278 p.
5. Zelentsov A. B. Constitutionalization of administrative law of Russia: questions of theory / Zelentsov A. B. // Administrative law and process. 2018. N 12. S. 12 - 21.
6. Kononov P. I. on modern approaches to the understanding of administrative law: the right of public administration or the right of public welfare / Kononov P. I. // Administrative law and process. 2017. N 3. P. 64 - 70.
7. Makareyko N.V. Administrative law: textbook for universities / Makaraka N. V. 10th ed. Moscow: Yurayt, 2017. 217 p.

8. General administrative law: Textbook. In 2 parts / Under the editorship of Yu. N Starilov. 2-e Izd., revision. Voronezh: Ed. house VSU, 2016. Part 1. 759 p.

9. Stakhov A. I. Administrative law of Russia: Textbook for academic baccalaureate. In 2 hours Stakhov A. I., Kononov P. I. CH. 1. 3rd ed., pererab. and additional M.: yurayt, 2019. p.184.

10. Stakhov A. I. on the need to change the paradigm of domestic administrative law under the influence of constitutional norms / Stakhov A. I. // Administrative law and process. 2018. N 6. p. 15 - 20.

© Каспарян А.А., 2019.